

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Obstáculos y facilitadores referidos por el personal de Enfermería para aplicar el proceso de atención de Enfermería en los cuidados intensivos pediátricos, en un hospital provincial bonaerense, durante el año 2019
Autor/a	Lic. Blanco, Silvia Liliana
Director/a	Mg. Lic. Prof. Báez, Silvia
Resumen	<p>Introducción: Enfermería despliega sus funciones profesionales en varias áreas del cuidado y atención de la salud; brinda cuidados básicos o generales a las personas sanas o con algún padecimiento físico y/o psíquico, cuidados intermedios e intensivos a las personas enfermas a lo largo de todo el ciclo vital. En las unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos, se brindan tratamientos y cuidados a niños y adolescentes hasta 14 años y 11 meses de edad gravemente enfermos, con patologías que amenazan sus vidas, por lo que requieren tratamiento y monitoreo o vigilancia continua, por personal idóneo. Desarrollando su accionar de cuidados a través del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) como método estandarizado, creado para unificar criterios diagnósticos enfermeros.</p> <p>Objetivo: Describir los obstáculos y facilitadores referidos por el personal de Enfermería para aplicar el proceso de atención de Enfermería en cuidados intensivos pediátricos, en un hospital provincial bonaerense, durante el año 2019.</p> <p>Diseño metodológico: El estudio de tipo descriptivo, transversal, se llevó a cabo, en un hospital de alta complejidad en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Para ello, se tomó una muestra representativa de 64 personal de enfermería del servicio de Terapia Pediátrica en todos los turnos durante el año 2019.</p>

Resultados: En cuanto a edades prevalece el rango de 31 a 50 años, población mayoritariamente de sexo femenino y más de la mitad con formación de grado, otros/as de nivel profesional, con baja antigüedad laboral tanto tomando en cuenta la fecha desde el día que se recibió como en la antigüedad laboral en la UCIP (45% con un máximo de 10 años), la mitad sin especialización en Pediatría, pero es personal que se actualiza en temas relacionados al sector de trabajo (69%), trabajando la mitad 35 horas semanales laborales y el 40% trabaja entre 36 y 48 horas semanales, en dos empleos.

El 77% calificó de “muy o medianamente importante” el aplicar el PAE, calificando el 68% obstáculos en la aplicación de este con relación al primer obstáculo: “prácticas repetitivas y monótonas”, segundo obstáculo: “agotamiento físico y mental”, tercero: “exceso de tareas desvirtuadas y déficit de personal ayudante”, cuarto: “ausencia de capacitación en PAE y de estímulo para aplicarlo”. El 14% refirió como quinto obstáculo al “salario bajo que no incentiva”, 11% “ausencia de apoyo, oposición y resistencia de pares” y como séptimo: “resistencia al cambio y cultura organizacional obsoleta”.

Las respuestas emergentes sobre los facilitadores para aplicar el PAE, han sido relacionadas con “conocimientos de Enfermería” en la mitad de la muestra, 8% ha respondido que existe una “jefatura flexible que apuesta al cambio”.

Al cruzar la opinión del plantel de Enfermería de cómo podría mejorar la calidad de atención de los pacientes con la importancia de aplicar el PAE, supimos que: para 49 respondientes, es muy importante o medianamente importante aplicar el PAE, si se permitiera al personal capacitarse y actualizarse en horario laboral para mejorar la calidad de atención. Asimismo, para 14 respondientes no es relevante o poco importante aplicar el PAE, aunque reconocen que para mejorar la calidad de atención se necesita capacitarse en PAE y actualizarse y necesidad de contar con más personal estable.

	<p>Integrando los obstáculos del primero al séptimo, 24 personal de Enfermería ha respondido como facilitador para aplicar el PAE “las ganas de progresar en la profesión” y el tener una “jefatura flexible que apoya los cambios”.</p> <p>Conclusiones: Para este equipo de Enfermería, en líneas generales es muy importante o medianamente importante aplicar el PAE, si se permitiera al personal capacitarse y actualizarse en horario laboral para mejorar la calidad de atención, además de necesitar estímulo para aplicarlo, por el exceso de tareas desvirtuadas y déficit de personal ayudante y un salario bajo que no incentiva.</p> <p>En tal sentido se considera imperioso un cambio en la cultura de la institución sanitaria, para buscar un horizonte más promisorio que integre las percepciones del equipo de Enfermería respecto de sus prácticas cotidianas, que motive la aplicación cotidiana del PAE como herramienta valiosa y útil para el personal que se desempeña en un sector altamente complejo y agotador, lo que sin dudas redundará en una mayor calidad de atención en un área nodal de la provincia de Buenos Aires.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Obstáculos; Facilitadores; Cuidados intensivos pediátricos; Aplicación del proceso de Atención; Enfermería</p>